

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
388 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
388 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Hayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalari faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	

O'ZBEKISTONDA "XALQCHIL IPO" ISTIQBOLLARI

ORCID: 0009-0004-9964-4654

Kadirova Umida Ergashevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Mustaqil izlanuvchisi

ECONOMY

ЭКОНОМИКА

ИQTISODIYOT

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda "Xalqchil IPO" (People's IPO) dasturining rivojlanish istiqbollari, uning iqtisodiyot va aholi uchun ahamiyati tahlil qilinadi. Mazkur dastur orqali aholiga davlat korxonalarini aksiyalarini sotish, moliyaviy savodxonlikni oshirish va ichki investitsiya imkoniyatlarini kengaytirish maqsad qilingan. Maqolada O'zbekistonda xalqchil IPO jarayonining boshlanishi, dastlabki bosqichlarda amalga oshirilgan islohotlar va aholi uchun yaratilgan imkoniyatlar batafsil tahlil etilgan. Shuningdek, xalqchil IPO rivoji yo'lidagi qiyinchiliklar va to'siqlar, jumladan moliyaviy savodxonlik yetishmovchiligi, infratuzilma muammolari va bozor rivojlanishining boshqa muammolari ham o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Xalqchil IPO, aksiya, aksiyadorlik jamiyatlari, qimmatli qog'ozlar bozori, birja, xususiylashtirish, investitsiya, davlat korxonalarini, davlat ulushi, aksiyadorlar, davlat aktivlari, sarmoya, ochiq bozor.

Abstract: This article analyzes the development prospects of the "People's IPO" program in Uzbekistan and its importance for the economy and population. The program aims to sell shares of state-owned enterprises to the population, enhance financial literacy, and expand domestic investment opportunities. Analytical information is presented on the initial stages of the People's IPO process in Uzbekistan, the reforms undertaken, and the opportunities created for the population. The article also discusses the challenges hindering the program's development, such as lack of financial literacy, infrastructural problems, and the overall evolution of the People's IPO market in Uzbekistan.

Keywords: People's IPO, shares, joint-stock companies, stock market, stock exchange, privatization, investment, state enterprises, state share, shareholders, state assets, investment, open market.

Аннотация: В данной статье анализируются перспективы развития программы "Народное IPO" в Узбекистане и её значение для экономики и населения. Программа направлена на продажу акций государственных предприятий населению, повышение финансовой грамотности и расширение возможностей для внутренних инвестиций. Представлены аналитические данные о начальных этапах внедрения программы IPO в Узбекистане, проведённых реформах и созданных для населения возможностях. Также рассматриваются трудности, препятствующие развитию программы, включая низкий уровень финансовой грамотности, инфраструктурные проблемы и развитие рынка народного IPO в Узбекистане.

Ключевые слова: Народное IPO, акции, акционерные общества, фондовый рынок, биржа, приватизация, инвестиции, государственные предприятия, государственная доля, акционеры, государственные активы, инвестиции, открытый рынок.

KIRISH

Bugungi kunda aksiyadorlik jamiyatlari va qimmatli qog'ozlar bozori iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi muhim omil sifatida rivojlanayotgan mamlakatlar e'tibor markazida turibdi. Ushbu jarayon orqali aholiga davlat korxonalarini aksiyalarini sotish va ularning moliyaviy resurslarini jalb qilish imkoniyatlari kengaymoqda. O'zbekistonda ham xalqchil IPO dasturining amaliyoti va istiqbollari haqida ko'plab muhokamalar olib borilmoqda.

"Xalqchil IPO" (inglizcha "People's Initial Public Offering") – davlatga tegishli korxonalar aksiyalarining ommaviy sotilishi jarayonidir. Uning asosiy maqsadi aholiga aksiyadorlik imkoniyatlarini yaratish, moliyaviy savodxonlikni oshirish va iqtisodiyotda ommaviy investitsiyalarni jalb qilishdan iborat. Xalqchil IPO jarayoni oddiy fuqarolarga kompaniyalar aksiyalarini sotib olish imkoniyatini taqdim etadi. Bu esa aholining iqtisodiy faolligini oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekistonda xalqchil IPO tizimini joriy etish bo'yicha dastlabki qadamlar 2019-yilda tashlangan bo'lib, bu iqtisodiy islohotlar va davlat korxonalarini xususiylashtirish harakatlariga uyg'un amalga oshirilgan. Mazkur jarayon orqali davlat ichki investitsiyalarni jalb qilish va bozorga yangi aksiyadorlarni qo'shishni maqsad qilgan. Xalqchil IPO nafaqat moliyaviy savodxonlikni oshiradi, balki investitsion muhitni rivojlantirish uchun ham muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, bu jarayon davlat korxonalarining shaffofligi va samaradorligini oshirishga, ularning iqtisodiy holatini yaxshilashga ko'mak beradi.

O'zbekistonda xalqchil IPO jarayoni orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va mahalliy investitsiyalarni ko'paytirish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, ushbu dastur aholining moliyaviy daromadlarini oshirish imkoniyatini taqdim etadi. Fuqarolar o'z mablag'larini mahalliy kompaniyalarga sarmoya sifatida yo'naltirish orqali davlat korxonalarining aksiyadorlariga aylanadilar.

Xalqchil IPO bozorini rivojlantirish maqsadida davlat tomonidan qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, aksiyadorlik jamiyatlarini tashkil etish va davlat ulushlarini sotish jarayonlari, ayniqsa, energetika, transport va moliyaviy xizmatlar sohasida boshlanmoqda. Masalan, "UzAuto Motors" kompaniyasining IPO jarayoniga kirishi bozorga birinchi qadam sifatida aholining qimmatli qog'ozlarga qiziqishini oshirgan holda katta muvaffaqiyat ko'rsatdi. Bunday tajribalar boshqa kompaniyalarni ham IPO jarayoniga jalb qilishga turtki bo'lishi mumkin.

Xalqchil IPO jarayoni nafaqat daromad olish imkoniyatini, balki aksiyadorlik mas'uliyatini ham taqdim etadi. Aholining moliyaviy savodxonligini oshirish, aksiyadorlik imkoniyatlarini tushuntirish va ularni qimmatli qog'ozlar bozoriga jalb qilish xalqchil IPO dasturining asosiy vazifalaridandir. Natijada, oddiy fuqarolar davlat korxonalarining aksiyadorlariga aylanish bilan birga iqtisodiy jarayonlarga ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ham ega bo'ladilar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi kundagi ilmiy adabiyotlardagi ma'lumotlarga asoslangan holda qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish bo'yicha jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, biznesga katta miqdordagi mablag'ni jalb qilishning keng tarqalgan usullaridan biri bu "birlamchi ommaviy taklif" yoki IPO (Initial Public Offering – Dastlabki ommaviy taklif) deb nomlanuvchi aksiyalarni chiqarishdan iborat. Mamlakatimizda ham bu kabi bilimlarni shakllantirishda turli izlanishlar olib borilmoqda va bunga keng imkoniyatlar yaratilib berilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 20-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va xalqiga yo'llagan murojaatnomasida quyidagilar qayd etilgan edi: "Bizning maqsadimiz vatandoshlar orasida yuz minglab mulkdorlar va aksiyadorlar paydo bo'lishi. O'zbekiston fuqarolari o'z jamg'armalarini investitsiya qilishlari va yuqori daromad olishlari kerak¹".

Bundan turibdiki, IPO o'tkazishning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

- aholining o'z jamg'armalarini xususiylashtirilayotgan korxonalarining qimmatli qog'ozlariga investitsiya qilishi va aholining ushbu qimmatli qog'ozlar bo'yicha yuqori daromad olishi imkoniyatini yaratish;

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. 20.12.2022

- xususiylashtirish jarayonida mulkdorlar sinfini, shu jumladan jamiyatdagi aksiyadorlarni rivojlantirish.

Yuqoridagilar bilan bog'liq holda, davlat ishtirokidagi korxonalarni xususiylashtirish jarayonida IPO o'tkazish strategiyasini ishlab chiqishda ushbu maqsad va vazifalarga erishishga alohida e'tibor qaratish lozim.

Xalq IPOsi nafaqat olimlar tomonidan o'rganilmoqda, balki, bu bir necha yil oldin yirik kompaniya egalari ham qiziqтира boshlagan edi. Masalan, Qozog'istonlik "Milliy farovonlik jamg'armasi" AJ boshqaruvchi direktori Piter Xauz xalq IPOsiga to'xtalib, "Xalq IPOsi eng yirik kompaniyalarining shaffofligi, samaradorligi va raqobatbardoshligini yaxshilashga sabab bo'ladi. Xalq IPO va biz biladigan xususiylashtirishning farqi shundaki, aholining ma'lum bir qismi xususiylashtirish sifatida ishlaydi ammo ayrim korxonalarni qisman yoki to'liq sotib oladigan shaxslar yoki tashkilotlar hali mavjud emas. Shundan kelib chiqib aytishimiz mukimki, xalq IPOsi davlat korxonalaridan ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirishga yordam beradi²." – deya ta'kidlagan edi.

MakGilveri va boshqalar tomonidan xalq IPOsining iqtisodiy ahamiyati o'rganilgan va bu hodisaning raqobatchilarning pul oqimlari aksiyalari narxiga ijobiy ta'sirini nazarda tutilgan. Misol uchun, yetkazib beruvchining IPOsi ta'minot zanjiri xarajatlarini kamaytirish orqali mijoz firmasining ish samaradorligini oshirishi mumkin, bu esa ularning aksiyalari narxining oshishiga olib keladi³. Ushbu hodisaning bir nechta sabablari orasida Min (2020) Tayvan fond bozorini o'rganib chiqqan. Uning ta'kidlashicha, agar IPO ma'lum bir sohaga e'tibor qaratsa, investorlar ushbu sohaning istiqbollari nisbatan optimistik bo'lib, raqobatchilarning qimmatli qog'ozlari narxining ko'tarilishiga olib keladi. Bu shuni anglatadiki, bozor samaradorligi yuqumli ta'sirda muhim rol o'ynaydi, bu bozor qanchalik rivojlangan bo'lsa, yuqumli ta'sir shunchalik sezilarli bo'lishi mumkinligini anglatadi⁴.

Spiegel & Tookes (2016) kabi tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, "IPO nafaqat raqobatchilarning umumiy daromadlarini, balki mijozlarning uzoq muddatli brendga sodiqligini ham kamaytirishi mumkinligini aniqladi. Bu esa mijozlarni jalb qilishni 3-4 baravar osonlashtiradi⁵". Ular yana shu e'tirof etishadiki, "IPO o'z raqobatchilariga salbiy ta'sir qiladi chunki ularning investorlari bu ma'lumotga ijobiy javob bermaydilar; natijada ularning aksiyalari narxining pasayishiga olib keladi. Shu bilan birga, shuni ham ta'kidlash kerakki, IPOning iqtisodiyotdagi yuqumli ta'siri odatda bir-birini to'ldiruvchi kompaniyalar yoki kichik tarmoqlarda kuzatiladi⁶".

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida O'zbekistonda "Xalqchil IPO" dasturining rivojlanish istiqbollari tahlil qilish va ushbu dastur orqali aholiga taqdim etilayotgan imkoniyatlar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar o'rganildi. Maqolani shakllantirish jarayonida kuzatish va tanlab olish, ilmiy-nazariy hamda empirik kuzatuv usullaridan foydalanildi. Tadqiqot natijalarining ishonchliligi tadqiqotda qo'llanilgan xorijiy va milliy statistik rasmiy manbalardan foydalanilgani bilan izohlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda xalqchil IPO dasturi uzoq muddatli istiqbollarni ko'rsatmoqda. Bu jarayon mahalliy sarmoyalarni jalb qilish, moliyaviy savodxonlikni oshirish va davlat korxonalarining xususiylashtirish jarayonini tezlashtirish imkonini beradi. Kelajakda ko'proq kompaniyalar IPO bozoriga chiqib, aholi uchun yangi investitsiya imkoniyatlarini yaratishi kutilmoqda. Shuningdek, xalqchil IPOning rivojlanishi aholi moliyaviy faolligini oshirishda muhim qadam bo'lishi mumkin.

2 Piter XAU3: Народное IPO - не гарантия прибыли, а возможность. 2011. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31058175&pos=4;-98#pos=4;-98

3 Rahul Pradeep Pulikottil. Competitive and contagion effect of initial public offerings in India: An empirical study // Social Sciences & Humanities Open. Volume 8, Issue 1, 2023.

4 J.H. Min. Information spillover and demand shock effect of the ipos on the stock price of the competitors: Evidence from the Korean Stock Market // International Journal of Financial Research, 11 (5) (2020).

5 M. Spiegel, H. Tookes. Identifying an IPO's impact on rival firms April. NYU Stern School of Business (2016)

6 M. Spiegel, H. Tookes. Identifying an IPO's impact on rival firms April. NYU Stern School of Business (2016)

Hozirgi kunda 40 ta yirik korxonalar va banklardagi davlat ulushi “Xalqchil IPO” orqali sotildi. Jumladan, ilk bor Navoiy va Olmaliq kombinatlari, Metallurgiya kombinati, “O‘ztelekom”, “Sanoatqurilishbank” kabi yirik korxonalarining o‘rtacha 2 foiz aksiyalari aholiga taklif etildi (1-jadval).

1-jadval. “Xalqchil IPO”ga qo‘yiladigan korxonalardan bir nechtasining ro‘yxati⁷.

Nomi	Davlat ulushi, %	Sotilayotgan aksiya	
		%	Dona
Navoiy KMK	100	2,0	300 000 000
Olmaliq KMK	98,54	2,0	12 300 297
O‘zbekiston metallurgiya kombinati	84,4	2,0	9 330 978
“O‘zbektelekom”	96,57	2,0	5 746 211
“O‘zsanoatqurilishbank”	95,2	2,0	4 878 435 656

Bunda aholiga aksiyalarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri sotib olish imkoniyati yaratildi. Aksiyalari sotilgan korxonalar besh yil davomida sof foydasining kamida 30 foizini dividend to‘lashga yo‘naltirdi.

Hozirgi kunda “Xalqchil IPO” dasturi mamlakatda aholining barcha qatlamlari orasida keng mulkdorlar sinfini – aksiyadorlarni shakllantirish maqsadida o‘tkazilmoqda. Bu uchun mazkur bosqichda “birlamchi/ikkilamchi ommaviy taklif etish” tamoyili asosida Olmaliq KMK, O‘zbektelekom, O‘zbekiston Respublika tovar-xomashyo birjasi va O‘ztemiryo‘lkonteyner kabi yirik kompaniyalarning aksiyalari savdoga chiqarilmoqda. Ushbu jarayonni o‘tkazishda quyidagi ishlar amalga oshirilmoqda:

- KPMG xalqaro konsalting kompaniyasi Strategik konsultant sifatida va jarayonni muvofiqlashtirish uchun jalb etilgan;

- “Mosaic Financial” va “Lightman PR” konsorsiumi keng qamrovli targ‘ibot va tashviqot ishlarini tashkillashtirish uchun PR-konsultant sifatida jalb etilgan;

- 6 ta investitsion vositachilari – “Toshkent” RFB a‘zolari, salohiyatli anderrayterlar ro‘yxati (“g‘oliblar ro‘yxati”)ga kiritilib, ular bilan bosh kelishuvlar imzolangan.

Bunda, “Xalqchil IPO”ni muvaffaqiyatli tashkillashtirish uchun Strategik konsultant bilan kelishgan holda bir yoki bir nechta anderrayterlar “Xalqchil IPO” o‘tkaziladigan muayyan kompaniyalarga alohida shartnomalar orqali birlashtiriladi.

Strategik konsultant bilan hamkorlikda aksiyalar muomalasi va “Xalqchil IPO”ni tashkillashtirish uchun zarur hujjatlar va ushbu kompaniyalarning moliyaviy-iqtisodiy ko‘rsatkichlari kompleks tahlil qilinib, uning natijalariga ko‘ra dastlab “O‘zbekiston Respublika tovar-xomashyo birjasi” AJning aksiyalarini joylashtirish taklifi ishlab chiqildi.

O‘z navbatida, Strategik konsultant tomonidan qolgan jamiyatlar kompleks tahlil qilinmoqda va ularning aksiyalarni birlamchi joylashtirishga tayyorligi, ommaviy joylashtirish standartlari va talablarini mos kelishi yuzasidan tavsiya ishlab chiqilmoqda.

“O‘zbekiston Respublika tovar-xomashyo birjasi” AJning aksiyalarini “Xalqchil IPO” doirasida ommaviy joylashtirishni amalga oshirish maqsadida:

⁷ “Gazeta.uz” saytining <https://www.gazeta.uz/oz/2023/03/28/ipo-40/> havolasidagi ma‘lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi

- Biznes-rejasi/strategiyasi va investitsion jozibadorlik tarixi (equity story) ishlab chiqish;
 - bukrannerning standart xizmatlari, shu jumladan joylashtirilgan qimmatli qog'ozlarni sotib olish uchun salohiyatli investorlarning arizalarini qabul qilish, talabnomalarning jamlangan reestrini yuritish va aksiyalarning "Xalqchil IPO" sini tashkil etishni amalga oshirish uchun KAPITAL-DEPOZIT, SATORI IB GROUP va SATORI CAPITAL anderrayter sifatida jalb qilindi.

"O'zbekiston Respublika tovar-xomashyo birjasi" AJning aksiyalarining ommaviy taklifini o'tkazish jarayonida mahalliy investorlarning buyurtmalarini qabul qilish "Toshkent" RFB savdo maydonchasida amalda bo'lgan jarayonga qo'shimcha ravishda, "E-auksion" elektron savdo platformasi, shu jumladan uning mobil ilovasidan foydalangan holda amalga oshiriladi.

"O'zbekiston Respublika tovar-xomashyo birjasi" AJ aksiyalarini "Xalq IPO" sini muvaffaqiyatli tashkil etishda anderrayterlar zarur mobil ilovalarga ega bo'lgan tijorat banklari bilan hamkorlik qilish imkoniyatiga ega.

Shuni aytishimiz kerakki, "bitta aksiya – bitta lot" tamoyili asosidagi "Xalq IPO" sida ishtirok etish uchun aholining barcha qatlamlariga keng imkoniyat yaratish maqsadida, fuqarolar o'rtasida ommalashgan va foydalanuvchilarga qulay bo'lgan "E-auksion" platformasining joriy imkoniyatlaridan foydalaniladi. Shuningdek, jarayonga qiziqish bildirgan O'zbekiston Respublikasining barcha rezidentlari (jismoniy va yuridik shaxslar)ning arizalari mazkur platforma orqali qabul qilinadi (1-rasm).

1-rasm. "E-auksion" platformasining tuzilishi⁸.

"E-auksion" platformasi orqali 24/7 onlayn rejimida quyidagi ishlar amalga imkoniyatlari yaratilgan:
 - talabgorlarni qimmatli qog'ozlar bozori qonunchiligi talablariga asosan identifikatsiya qilish (ERI, One ID va Mobile-ID);

- professional brokerni tanlab, ular bilan shartnoma tuzish;
- depo hisob raqam (aksiya/obligatsiya uchun hisob raqam) ochish;
- mahalliy investorlar tomonidan aksiyalarni sotib olish bo'yicha buyurtmalarni yuborish.

Aksiyalarni joylashtirish parametrlari (narx diapazoni), "O'zRTXB" AJ aksiyalarining investitsiya salohiyati to'g'risidagi materiallar, shuningdek arizalarni topshirish tartibi va muddatlari haqidagi ma'lumotlar "KapDepo" konsorsiumi, Davaktiv agentligi, "O'zRTXB" AJ rasmiy aloqa kanallari, OAV va ijtimoiy tarmoqlar orqali qo'shimcha tarzda yetkaziladi.

Bu orqali jarayonning har bir bosqichi to'g'risida jamoatchilik xabardor qilinishi ta'minlanadi. Jalb qilingan PR konsultantlar esa ommabop targ'ibot-tashviqot jarayonlarini va marketing kampaniyasini amalga oshiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 19-apreldagi qaroriga asosan quyidagi kompaniyalar aksiyalarining mahalliy fond bozorida birlamchi (IPO) va (yoki) ikkilamchi (SPO) ommaviy taklifi o'tkazilishi belgilangan (2-jadval).

8 "E-auksion" platformasining rasmiy <https://e-auksion.uz/> saytidagi ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi

2-jadval. Mahalliy fond bozorida aksiyalarining birlamchi (IPO) va (yoki) ikkilamchi (SPO) ommaviy taklifi o'tkaziladigan korxonalar⁹.

T/r	Nomi	Hudud	Davlat ulushi (foizda)	Sotiladigan aksiyalar (foizda)
1.	"Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" AJ	Toshkent viloyati	98,5	2
2.	"O'zbektelekom" AK	Toshkent shahri	94,5	2
3.	"O'zbekiston pochta" AJ	Toshkent shahri	31,5	5
4.	"Elektron onlayn-auksionlarni tashkil etish" AJ	Toshkent shahri	100	5
5.	"O'zbekiston Respublika tovar-xomashyo birjasi" AJ	Toshkent shahri	44,4	2,4
6.	"O'zbek geologiya qidiruv" AJ	Toshkent shahri	100	2
7.	"O'zbekgeofizika" AJ	Toshkent shahri	97,2	2
8.	"O'zbekgidroenergo" AJ	Toshkent shahri	100	2
9.	"O'ztemiryo'lkonteyner" AJ	Toshkent shahri	90	4
10.	"Temiryo'lkargo" AJ	Toshkent shahri	100	4
11.	"UzAuto Motors Powertrain" AJ	Toshkent shahri	100	5
12.	"Toshkent" RFB" AJ	Toshkent shahri	75	5

Davlat aktivlarini xususiylashtirish va xususiylashtirish jarayonlarini muvofiqlashtirish bo'yicha davlat komissiyasi birlamchi (IPO) va (yoki) ikkilamchi (SPO) ommaviy taklif etish sharti, aksiyalar turi va ularni savdoga chiqarish muddatini belgilashi hamda aksiyalar hajmiga o'zgartirish kiritishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda xalqchil IPO dasturi aholining iqtisodiy faolligini oshirish va davlat korxonalarini aksiyalarini ommaga ochish orqali ichki investitsiyalarni jalb qilishda muhim vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Xalqchil IPO orqali aholining moliyaviy savodxonligi oshib, davlat korxonalarining shaffofligi va samaradorligi mustahkamlanadi. Dastlabki bosqichlarda IPO orqali sotuvga qo'yilgan kompaniyalar aholi tomonidan qiziqish bilan qarshilangan bo'lsa-da, tizimning samarali rivojlanishi uchun qator islohotlar talab qilinadi.

Aholi o'rtasida qimmatli qog'ozlar bozoriga bo'lgan ishonchni mustahkamlash va ularning moliyaviy bilimlarini oshirish uchun davlat tomonidan qo'shimcha chora-tadbirlar ko'rish lozim. Jumladan, maktab va oliy ta'lim tizimlarida moliyaviy savodxonlikka oid kurslarni joriy etish va ommaviy axborot vositalari orqali xalqchil IPO jarayonlari haqida kengroq ma'lumot berish zarur. Bundan tashqari, xalqchil IPO muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun iqtisodiy infratuzilmani rivojlantirish, texnologik yangiliklar va onlayn platformalarni kengaytirish kerak.

Xalqchil IPOning kelgusidagi istiqbollari nafaqat iqtisodiy o'sish va aholining daromadini oshirish, balki davlat korxonalarini bilan aholi o'rtasidagi bog'lanishni mustahkamlashda ham muhim ahamiyatga ega. Taklif sifatida, aholini qimmatli qog'ozlar bozoriga jalb qilish uchun maxsus investitsiya dasturlarini

9 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 19-apreldagi "Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-162-sonli qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-6898706>

ishlab chiqish, kichik investorlarga imtiyozli shart-sharoitlar yaratish va davlatning qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish mumkin. Bu kabi chora-tadbirlar orqali O'zbekistonda xalqchil IPO dasturi yanada keng miqyosda rivojlanib, iqtisodiyotning barqaror o'sishiga xizmat qilishi kutiladi. Shu orqali O'zbekiston xalqchil IPO tizimining jahon tajribasiga asoslangan o'ziga xos modelini yaratishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. 20.12.2022. <https://president.uz/oz/lists/view/5774>
2. Питер Хауз: Народное IPO - не гарантия прибыли, а возможность. 2011. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31058175&pos=4;-98#pos=4;-98.
3. Khujamurodov, A. (2020). Theoretical aspects of the development of stock market infrastructure. Архив научных исследований, 35.
4. Rahul Pradeep Pulikottil. Competitive and contagion effect of initial public offerings in India: An empirical study // Social Sciences & Humanities Open. Volume 8, Issue 1, 2023.
5. J.H. Min. Information spillover and demand shock effect of the IPOs on the stock price of the competitors: Evidence from the Korean Stock Market // International Journal of Financial Research, 11 (5) (2020).
6. M. Spiegel, H. Tookes. Identifying an IPOs impact on rival firms April. NYU Stern School of Business (2016).
7. Khujamurodov, A. (2020). Development and formation of the securities market in Russia. Архив научных исследований, 35.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 19-apreldagi "Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-162-sonli qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-6898706>
9. "Gazeta.uz" sayti.
10. "E-auksion" platformasi.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

